

TESTI
Antichità, Medioevo e Umanesimo

**Tra filologia, paleografia
e storia: nuove strade
per le edizioni digitali
di fonti antiche e medievali**

a cura di
Giancarlo Abbamonte e Matteo Di Franco

Federico II University Press

fedOA Press

TESTI
Antichità, Medioevo e Umanesimo

10

Direttore responsabile

Fulvio Delle Donne (Univ. Napoli Federico II)

Giunta di Direzione scientifica

Giancarlo Abbamonte (Univ. Napoli Federico II), Arturo De Vivo (Scuola Superiore Meridionale), Giulio Massimilla (Univ. Napoli Federico II), Andrea Mazzucchi (Univ. Napoli Federico II).

Comitato scientifico

Giancarlo Alfano (Univ. Napoli Federico II), Stefano Ugo Baldassarri (ISI Florence), Francisco Bautista Pérez (Univ. Salamanca, ES), Claudio Buongiovanni (Univ. della Campania L. Vanvitelli), Guido Cappelli (Univ. Napoli Orientale), Carmen Codoñer (Univ. Salamanca, ES), Aldo Corcella (Univ. Basilicata), Edoardo D'Angelo (Univ. Suor Orsola Benincasa, Napoli), Rosalba Dimundo (Univ. Bari), Paulo Jorge Farmhouse Simoes Alberto (Univ. Lisboa, PRT), Paolo Garbini (Univ. Roma Sapienza), Giuseppe Germano (Univ. Napoli Federico II), Massimo Gioseffi (Univ. Milano), Benoît Grévin (CNRS Paris, FR), Andrew Laird (Brown University, USA), Mario Lamagna (Univ. di Napoli Federico II), Marek Thue Kretschmer (Univ. Lorraine, Nancy, FR), Marc Laureys (Univ. Bonn, DE), Rosa Maria Lucifora (Univ. Basilicata), Andrea Luzzi (Univ. Roma Sapienza), Brian Maxson (East Tennessee State University, USA), Andrea Mazzucchi (Univ. Napoli Federico II), Marianne Pade (Accademia di Danimarca, DK), Raffaele Perrelli (Univ. Calabria), Giovanni Polara (Univ. Napoli Federico II), Antonella Prenner (Univ. Cassino), Chiara Renda (Univ. Napoli Federico II), Alessandra Romeo (Univ. Calabria), Maria Chiara Scappaticcio (Univ. Napoli Federico II), Claudia Schindler (Univ. Hamburg, DE), Francesca Sivo (Univ. Foggia), Marisa Squillante (Univ. Napoli Federico II), Anne-Marie Turcan-Verkerk (CNRS IRHT, Paris, FR)

I contributi originali pubblicati nei volumi di questa collana sono sottoposti a doppia lettura anonima di esperti (double blind peer review)

Tra filologia, paleografia e storia:
nuove strade per le edizioni digitali
di fonti antiche e medievali

a cura di

Giancarlo Abbamonte e Matteo Di Franco

Federico II University Press

fedOA Press

Tra filologia, paleografia e storia: nuove strade per le edizioni digitali di fonti antiche e medievali / a cura di Giancarlo Abbamonte, Matteo Di Franco. – Napoli : FedOAPress, 2025. – 292 p. ; 21 cm (Testi. Antichità, Medioevo e Umanesimo ; 10)

Accesso alla versione elettronica: <http://www.fedoabooks.unina.it>

DOI: 10.6093/978-88-6887-394-3

ISSN: 2612-0518

ISBN: 978-88-6887-394-3

La pubblicazione del volume è stata finanziata con fondi del PRIN 2022 *Rendering Texts and Images. Digital Scholarly Editions with Edition Visualization Technology (ReTI)*, unità dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi Umanistici, CUP E53D23013880006.

PRIN 2022

© 2026 FedOAPress - Federico II University Press
Università degli Studi di Napoli Federico II
Centro di Ateneo per le Biblioteche “Roberto Pettorino”
Piazza Bellini 59-60
80138 Napoli, Italy
<http://www.fedoapress.unina.it/>
Published in Italy
Prima edizione: gennaio 2026
Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza
Creative Commons Attribution 4.0 International

Sommario

Giancarlo Abbamonte, Matteo Di Franco, <i>Prefazione</i>	7
Matteo Di Franco, <i>Elio Aristide tra manoscritti, stampa e digitale: il caso del Panegirico a Cizico di Elio Aristide</i>	11
Mario Lamagna, <i>Discussione dell'intervento di Matteo Di Franco, «Elio Aristide tra manoscritti, stampa e digitale: il caso del Panegirico a Cizico»</i>	43
Federica Lazzerini, <i>Investigatio e probatio: la strada verso un'edizione critica digitale per il Lucullus di Cicerone</i>	47
Jean-Baptiste Guillaumin, <i>Discussion sur la communication de Federica Lazzerini, «Investigatio e probatio: la strada verso un'edizione critica digitale per il Lucullus di Cicerone»</i>	113
Paolo Monella, <i>Qualche riflessione metodologica intorno all'edizione critica digitale del Lucullus di Cicerone</i>	123
Annamaria Persia, <i>Saggio di edizione digitale del ms. BSL 1661 delle Cronache di Lucca di Alessandro Streggi</i>	139
Franz Fischer, <i>Evaluating Digital Editorial Practice through a Case Study: The Chronicles of Lucca and EVT</i>	171
Marino Zabbia, <i>Le cronache medievali tra libro a stampa ed edizioni digitali. In margine a A. Persia, Saggio di edizione digitale del ms. BSL 1661 delle Cronache di Lucca di Alessandro Streggi</i>	179
Chiara Barbero, <i>L'edizione scientifica digitale di una corrispondenza diplomatica tardomedievale: il carteggio di Bartolomeo Bonatti e dei marchesi Ludovico Gonzaga e Barbara di Brandeburgo (1461)</i>	185

Francesco Senatore, <i>Per una reductio ad unum delle filologie. I testi epistolari (e non solo)</i>	217
Roberto Delle Donne, <i>Dalla trascrizione alla rete. Commento all'edizione digitale della corrispondenza Bonatti-Gonzaga</i>	239
Adriana Camprubí, <i>Resultados preliminares de la edición digital del corpus de las trobairitz</i>	247
Roberto Rosselli Del Turco, <i>EVT e il progetto ReTI: innovazione e sperimentazione nell'ambito delle edizioni digitali</i>	259
Filomena Bernardo, Sabrina Iorio, Andrea Zappulli, <i>Dalla trascrizione all'edizione: prove di sinergia tra Transkribus e Classical Text Editor</i>	283

Paolo Monella

*Qualche riflessione metodologica intorno all'edizione critica digitale
del Lucullus di Cicerone*

Introduzione

Il presente saggio contiene qualche considerazione metodologica a margine della relazione di Federica Lazzerini, intitolata *Investigatio e probatio: la strada verso un'edizione critica digitale per il Lucullus di Cicerone*, a cui ho avuto il piacere di fare da *discussant* in occasione del convegno finale del PRIN *ReTI Tra filologia, paleografia e storia nuove strade per le edizioni digitali di fonti antiche e medievali* nel settembre 2025.

Le riflessioni che seguono riguarderanno, come si vedrà, soprattutto aspetti metodologici di carattere generale riguardanti la filologia digitale, ma non mi sarebbe stato possibile elaborarle come qui le presento senza il confronto concreto con la complessa sperimentazione costituita dall'edizione di Lazzerini – a cui desidero esprimere la mia gratitudine per questa opportunità preziosa di dialogo¹.

1. Derivare i testi dei singoli testimoni?

Uno degli obiettivi dichiarati dell'edizione è la possibilità, per il software, di ricostruire automaticamente il testo di ciascun testi-

¹ Il ringraziamento va esteso agli organizzatori del convegno, che lo hanno assai felicemente concepito come uno scambio di idee, e ai suoi partecipanti, in particolare a Ermanno Malaspina, con cui più da vicino ho potuto confrontarmi su questi temi. Tutti i link compresi nel presente contributo sono stati consultati per l'ultima volta il 23 novembre 2025.

mone a partire dalla codifica digitale. Ma perché ciò sia davvero possibile, sottolinea giustamente Federica Lazzerini, la codifica dovrebbe essere “completa”, ovvero registrare *tutte* le varianti di ogni testimone². Proprio quel “tutte”, però, fa emergere un nodo teorico e pratico importante: che cosa intendiamo per *variante*?

È certo una variante quella sostanziale, denotativa, tra i sostantivi latini *sus* e *rus*. Ma lo sono quelle ortografiche (*genitivus/genetivus*, *saepe/sepe*, *Hebraei/Ebraei*), quelle allografiche (*fus/sus*), fino a quelle puramente paleografiche, come *hominem/hominē*, o persino *rus/ rrus*? Persino in quest’ultimo caso i puntini possono avere una loro funzione distintiva, chiarendo ad esempio che nella frase *participia... in rrus desinentia*, *rur* non indica il sostantivo *rus* ma la desinenza *-rus* dei participi futuri attivi del tipo *amaturus*³.

L’editore può codificare a mano le varianti partendo da un testo base, oppure creare trascrizioni digitali dei singoli testimoni e far girare su di esse un software di collazione automatica che identifichi le varianti. In entrambi i casi, però, è l’editore a decidere cosa codificare, cioè se rappresentare il testo, e dunque le varianti, a livello dei grafemi (segni aventi valore distintivo denotativo), degli allografi (aventi valore connotativo), o a un altro livello di dettaglio. Questa scelta dipende dalla prospettiva e dagli obiettivi scientifici a cui l’edizione vuole servire (fornire dati filologici, paleografici o di altro tipo), e sarà inevitabilmente condizionata da esigenze pratiche in termini di tempo, risorse e strumenti disponibili⁴.

² Vd. la relazione di Lazzerini in questo volume, par. 3.2. *Criticità del metodo*, punto *iv*.

³ Così avviene in Vat. Lat. 3313, f. 217v, l. 17. Il testo in questione è quello di Prisciano da Cesarea, *Ars grammatica* 11, 19, 1.

⁴ Quello dei livelli di rappresentazione del testo in filologia digitale è un tema di cui mi sono occupato in più occasioni. Mi permetto qui di citare solo P. Monella, *Livelli di rappresentazione del testo nell’edizione del De nomine di Orso Beneventano*, «Umanistica Digitale», 2 (2018), pp. 67-91; E.L. Nury, *Automated Collation and Digital Editions: From Theory to Practice* (tesi di dottorato), King’s College London 2018, par. 4.2 (per un inquadramento

Il punto è che, a livello teorico, nessuna collazione può dirsi davvero completa, se si prende in considerazione lo spettro dei livelli di codifica – e dunque di varianti – a cui accennavo sopra. Si pensi al paradosso borgesiano: «i Collegi dei Cartografi crearono una Mappa dell'Impero che aveva la grandezza stessa l'Impero e con esso coincideva esattamente»⁵. Come una mappa, ogni rappresentazione del testo, che si tratti di una trascrizione o di una collazione, è, per dir così, sistematicamente parziale.

Tanto più a livello pratico, dati i tempi lunghi richiesti dal lavoro ecdotico su vaste tradizioni testuali come quella del *Lucullus* di Cicerone, appare improbabile che una collazione sia “completa” a un livello tale, da rendere davvero affidabile la ricostruzione del testo di un singolo manoscritto a partire da essa.

È dunque necessario mantenere la giusta consapevolezza metodologica per evitare il rischio di una falsa sicurezza “computazionale”, e ricordare che la ricostruzione del testo di un singolo testimone a partire da un apparato critico, non solo cartaceo ma anche digitale, è necessariamente parziale, filtrata dalle scelte originarie dell'editore in fase di trascrizione o di collazione.

2. Combinazione di paradigmi per la classificazione delle varianti

L'edizione critica digitale del *Lucullus* tipizza le varianti, ovvero le classifica, distinguendone il tipo tramite una codifica formale⁶. La

generale della questione della modellizzazione delle varianti, con ulteriore bibliografia); D. Meletis, C. Dürscheid, *Writing Systems and Their Use: An Overview of Grapholinguistics*, Berlin 2022, partic. 115-158; P.A. Stokes, *Aligning Archetype: Towards a Formal Model for a Transversal Palaeography*, «Comparative Oriental Manuscript Studies Bulletin» (in corso di stampa).

⁵ J.L. Borges, *Del rigore della scienza*, in *L'artefice*, Milano 1999.

⁶ La formalizzazione di tale distinzione mi pare un obiettivo importante della filologia digitale, di cui ho potuto saggiare la complessità tentando un esperimento in tale direzione nell'edizione digitale del *Chronicon*

strategia di markup attualmente applicata prevede l'uso combinato degli attributi XML/TEI @type e @cause. Nel suo contributo in questo volume, Federica Lazzerini scrive⁷:

In particolare, i valori di @cause – sia quelli definiti da noi sia quelli suggeriti dalla TEI – sono tra loro disomogenei: alcuni danno una semplice e oggettiva descrizione di ciò che distingue la variante dalla lezione scelta ("addition", "omission", "transposition"), mentre altri danno un'interpretazione diagnostica di ciò che ha causato quella discrepanza ("palaeographicConfusion", "contextInduced", "intentional"). In effetti, in alcuni casi questi valori potrebbero sovrapporsi.

In altre parole, mentre la struttura di dati di XML/TEI richiede che @cause abbia un solo valore, ed è dunque necessario sceglierne uno *in opposizione* agli altri⁸, come elementi alternativi di un unico "paradigma", i valori attualmente in uso appartengono a paradigmi

di Romualdo Salernitano: vd. l'introduzione inclusa nel sorgente XML/TEI (www.paolomonella.it/romualdus/xml/chronicon.xml), sezione *Variant types and subtypes* e successive, fino a *Factual variants and dates*. La questione si è posta sin dai primi tentativi di applicazione di metodi computazionali alla filologia, come mostra A. Vidmanová, *A propos de la classification des variantes*, in *La pratique des ordinateurs dans la critique des textes*, cur. J. Irigoien - G.P. Zarri, Paris 1979, pp. 61-70. Si vedano, tra gli studi più recenti, J.-B.Camps, E. Spadini, L. Ing, *Collating Medieval Vernacular Texts. Aligning Witnesses, Classifying Variants*, in *DH2019 Digital Humanities Conference 2019*, Utrecht 2019, par. *Automatic Categorization of Variants*; N. Balbach, C. Reul, F. Puppe, *Typisierte Varianten-Analyse von Texten*, in *DH2020 Spielräume. Digital Humanities zwischen Modellierung und Interpretation*, cur. C. Schöch, Paderborn 2020.

⁷ Vd. par. 3.2. *Criticità del metodo*, punto iii.

⁸ Il «tipo di dati» ammesso per il valori in uso per @cause (<https://www.tei-c.org/Vault/P5/3.0.0/doc/tei-p5-doc/it/html/ref-att.textCritical.html>) è teidata.enumerated, che «definisce la gamma di valori di attributi espressi come *singola parola o token* tratto da una lista di

diversi. La studiosa individua un paradigma *A* relativo al rapporto («distinzione», nelle parole di Lazzerini) tra variante e lezione scelta, che comprende le opzioni *addition*, *omission*, *transposition* – effettivamente alternative tra di loro. Ma un singolo valore di *A* può combinarsi con uno del paradigma *B* indicato da Lazzerini (causa della discrepanza: *palaeographicConfusion*, *contextInduced*, *intentional*, a cui si potrebbe aggiungere *diction*, altro valore impiegato nel file TEI dell'edizione).

Lo stesso problema si presenta, mi pare, anche per i valori di *@type*, in cui potremmo individuare

- un paradigma *C*, che comprende buona parte dei valori attualmente ammessi e indica il ruolo della variante nella ricostruzione lachmanniana dei rapporti stemmatici: da un lato *lectio.sing* (*lectio singulari*), il valore più frequente, e all'estremo opposto *associative*, *family-distinctive*, *sub-archetypal* o *archetypal*⁹;
- un paradigma *D* di significato leggermente diverso, che contrappone diverse genesi dell'errore: al suo interno, *editorial* indica un'innovazione intenzionale, mentre *polygenetic* significa che una determinata innovazione si sarebbe potuta generare indipendentemente in più rami della tradizione.

Concettualmente, infatti, è possibile che una variante sia contemporaneamente *lectio.sing* e *editorial*, oppure insieme *lectio.sing* e *polygenetic*.

In sostanza, tanto per *@cause* quanto per *@type*, nella serie di valori attualmente ammessi coesistono diversi paradigmi indipendenti, i cui valori dovrebbero invece essere combinabili.

D'altra parte, a mio parere la questione non si pone solo all'interno di cause e all'interno di *@type*, ma riguarda la stessa distinzione semantica tra *@type* e *@cause*, che nel markup dell'edizione del *Lu-*

possibilità attestate» (<https://www.tei-c.org/Vault/P5/3.0.0/doc/tei-p5-doc/it/html/ref-att.textCritical.html>; corsivo mio).

⁹ Per una definizione più accurata dei possibili valori e dei loro significati, si veda l'articolo di Lazzerini in questo volume, par. 2.3. *La nostra codifica*, punto e.

callus trovo in qualche modo sfumata. Ad esempio, la genesi dell'errore indicata dai valori `editorial` e `polygenetic` di `@type` potrebbe essere intesa anch'essa come una "causa" e quindi codificata con `@cause`, mentre la stessa Lazzerini ricordava, nel passaggio citato sopra, che alcuni valori di `@cause` «danno una semplice e oggettiva descrizione di ciò che distingue la variante dalla lezione scelta ("addition", "omission", "transposition")»¹⁰, e tale descrizione potrebbe essere intesa anche come "tipo" della variante e venire codificata con `@type`.

Da queste considerazioni emerge, mi pare, la necessità di una maggiore elasticità nella modellizzazione e nella formalizzazione (codifica) dei paradigmi, e in particolare l'opportunità di una combinazione libera dei valori di paradigmi diversi. Proverò ad avanzare qualche proposta che vada in tale direzione.

La soluzione più a portata di mano sembrerebbe quella di aggiungere, accanto a `@type`, anche `@subtype`, così da combinare i loro valori. La semantica dei due attributi, tuttavia, imporrebbe un limite: i valori di `@subtype` dovrebbero rappresentare soltanto sottocategorie di quelli di `@type`. Ma soprattutto, oltre ai vincoli semantici degli attributi attualmente in uso, mi pare necessario superare il vincolo sintattico per cui ciascuno di essi non può accettare che un solo valore¹¹.

Proporrei dunque di considerare, invece, l'uso dell'attributo globale `@ana`¹², in combinazione con gli elementi `<interp>` e `<interpGrp>`¹³.

¹⁰ Vd. par. 3.2. *Criticità del metodo*, punto iii.

¹¹ Non solo i valori di `@cause`, come ricordato sopra, ma anche quelli di `@type` e di `@subtype` sono di tipo `teidata.enumerated` (<https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/it/html/ref-att.typed.html>).

¹² L'attributo è introdotto nella sezione 18.2 *Global Attributes for Simple Analyses* delle *Guidelines* TEI (<https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/AI.html#AIATTS>) e descritto nella scheda relativa (<https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-att.global.analytic.html>).

¹³ Vd. la sezione 18.3 *Spans and Interpretations* delle *Guidelines* (<https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/AI.html#AISP>) e, da qui, le schede dei rispettivi elementi.

Il meccanismo di codifica descritto nella sezione 18.3 delle *Guidelines* TEI permette di definire, tramite `<interpGrp>`, un qualunque numero di diversi paradigmi interpretativi, e al loro interno, tramite `<interp>`, le relative categorie. Ad esempio:

```
<interpGrp type="stemma">
  <interp xml:id="arch">Archetypal</interp>
  <interp xml:id="sa">Sub-archetypal</interp>
  <interp xml:id="fd">Family
    distinctive</interp>
  <interp xml:id="assoc">Associative</interp>
  <interp xml:id="ls">Lectio singularis</interp>
</interpGrp>

<interpGrp type="relationshipWithText">
  <interp xml:id="add">Addition</interp>
  <interp xml:id="om">Omission</interp>
  <interp xml:id="transp">Transposition</interp>
</interpGrp>

<interpGrp type="errorGenesis">
  <interp xml:id="ed">Editorial</interp>
  <interp xml:id="pal">Palaeographic
    confusion</interp>
</interpGrp>
```

Una volta definite le categorie, e identificate tramite un `xml:id` arbitrario (negli esempi sopra `arch`, `sa`, `fd` etc.), è possibile, nel markup delle note di apparato, far riferimento a tali categorie tramite l'attributo `@ana` (vd. sezione 18.2 delle *Guidelines*). Quest'ultimo offre il grande vantaggio sintattico, rispetto a `@type`, `@subtype` e `@cause`, di ammettere più di un valore¹⁴. Potremmo dunque indicare che una variante

¹⁴ La scheda relativa (<https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/it/html/ref-att.global.analytic.html>) indica come «tipo di dati»: «1-∞ occorrenze di `teidata.pointer` separato da spazio bianco», cioè un nu-

- dal punto di vista stemmatico (<interpGrp type="stemma">) è una *lectio singularis* (1s),
 - dal punto di vista della sua relazione col testo (<interpGrp type="relationshipWithText">) è un'aggiunta (add)
 - e dal punto di vista della genesi dell'errore (<interpGrp type="errorGenesis">) è un intervento editoriale intenzionale del copista (ed)
- usando una combinazione di valori del solo attributo @ana:

```
<rdg ana="#1s #add #ed">
```

Avendo le mani libere per la definizione e la combinazione di diverse categorie, sarebbe anche possibile risolvere in modo elegante e scalabile (ovvero espandibile indefinitamente) la questione dell'espressione del grado dello stemma al quale una variante ha valore separativo (attualmente solo *archetypal* e *sub-archetypal*)¹⁵.

In luogo di <interpGrp type="stemma"> definito sopra, si potrebbero infatti definire due diversi paradigmi, da combinare tra di loro: nel primo si definirebbe la categoria di variante distintiva (*dist*), nel secondo si distinguerebbe il grado di tale biforcazione all'interno dello stemma:

```
<interpGrp type="stemma">
  <interp xml:id="arch">Archetypal</interp>
  <interp xml:id="dist">Distinctive</interp>
  <!-- etc. -->
</interpGrp>
```

```
<interpGrp type="stemmaHierarchy">
  <interp xml:id="L1">1 level below the
    archetype (e. g. B vs AVS)</interp>
  <interp xml:id="L2">2 levels below the
```

mero che va uno a infinito di riferimenti ad altri elementi, in questo caso a <interp>.

¹⁵ Vd. Lazzerini, par. 3.2. *Criticità del metodo*, punto i.

```

    archetype</interp>
    <!-- etc. -->
</interpGrp>

```

Dunque una variante ‘sub-archetipale’ sarebbe marcata come `<rdg ana="#dist #L1">`, una ‘sub-sub-archetipale’ come `<rdg ana="#dist #L2">` e via scendendo lungo lo stemma, finché lo si ritiene utile.

Nel complesso, la classificazione delle varianti, che richiede la combinazione di diversi livelli di analisi, troverebbe nell’uso di `@ana`, combinato con `<interp>` e `<interpGrp>`, un meccanismo di codifica flessibile, scalabile e perfettamente rispondente alle *Guidelines* TEI¹⁶.

Leggo nella versione aggiornata del contributo di Lazzerini, stilata dopo il mio intervento al convegno, che la studiosa considera questo tipo di markup possibile, ma difficilmente gestibile¹⁷:

[...] se applicata, [*scil.* questa marcatura] dovrebbe necessariamente essere associata a un meccanismo informatico che tragga da questa classificazione a più livelli strumenti per filtrare le varianti in maniera più intuitiva: di modo che l’utente possa, ad esempio, scegliere di visualizzare solo le varianti comuni a un ramo dello stemma (cioè, a seconda dei casi, quelle “subarchetipali” oppure “distintive di famiglia”) o quelle date da interpolazione (“intenzionali”). Un simile sistema richiederebbe una solida progettazione sia da parte degli editori sia da parte degli informatici, in collaborazione.

¹⁶ Anche il progetto *DLL - Digital Latin Library* (<https://digitallatin.org>) usa `@ana` per categorizzare le varianti, ma con valori singoli, cioè senza l’uso dei paradigmi combinati che ho descritto nelle pagine precedenti: vd. H.A. Cayless, *Critical Editions and the Data Model as Interface*, in *Digital Scholarly Editions as Interfaces*, cur. M. Bürgermeister, H.W. Klug, F. Neuber, G. Schneider, Norderstedt 2018, pp. 256 e 261.

¹⁷ Vd. par. 3.2. *Criticità del metodo*, punto iii, p. 108.

Ringrazio la studiosa di avere preso in considerazione il mio suggerimento, e concordo con la sua lettura, che mi stimola a un'ulteriore riflessione. Ogni codifica dei dati, in ambito informatico-umanistico, è pensata per essere poi processata da un algoritmo – anche, come in questo caso, da uno che crei un'interfaccia utente interattiva (il «filtro» di cui parla Lazzerini) tale da rendere accessibile al lettore la ricchezza e la complessità dell'informazione rappresentata dal markup.

Nel caso dell'edizione del *Lucullus*, una feconda collaborazione col team di sviluppo di EVT3 guidato da Roberto Rosselli Del Turco ha reso possibile non solo l'uso, ma anche la personalizzazione di EVT3 al fine di adattarlo alla complessità dei dati filologici prodotti¹⁸.

La discussione intorno alle questioni qui sollevate ha però fatto emergere un altro nodo importante della ricerca informatico-umanistica: la necessità, e la difficoltà pratica, di instaurare flussi di lavoro che permettano di progettare, modificare e personalizzare con elasticità anche il software, oltre al markup, intorno alle esigenze scientifiche specifiche del progetto.

3. Il “tipo” della variante va riferito allo specifico testimone

La complessità intrinseca all'obiettivo della classificazione delle varianti apre naturalmente molte altre questioni. Desidero menzionarne qui solo una a cui accenna la stessa Lazzerini nel suo contributo, in quanto tale questione ha un riflesso specifico sulla modellizzazione digitale dell'edizione. Quando una variante è condivisa da più manoscritti, il “tipo” non sarebbe da attribuirsi alla variante in sé, ma alla sua presenza in un determinato testimone¹⁹:

¹⁸ Si veda il sito web del software (<http://evt.labcd.unipi.it/>), con ulteriori riferimenti bibliografici.

¹⁹ Cito dall'articolo di Lazzerini, par 2.3. *La nostra codifica*, punto e, p. 97.

Va precisato che una variante è classificata in una di queste categorie in base alla sua attestazione più antica, sebbene la sua trasmissione anche da parte di codici più recenti si debba a origini diverse.

Segue, nell'argomentazione della studiosa, un'esemplificazione concreta. Facendo riferimento al seguente punto del sorgente XML

```
<app from="#Luc-006-87">
  <rdg type="editorial" wit="#B.2 #V.3 #F #φ #ν
    #ε #ζ #Nicc #γ #Cant2" exclude="#Pat">
    removemus</rdg>
  <rdg type="lectio.sing" cause="multiple"
    wit="#Chis">removeamus</rdg>
</app>
```

la studiosa nota che «è di tipo “editoriale” *removemus* per *removimus* (§ 6, parola 87) che nasce come modifica da parte di **B**² e **V**³, ma poi è mantenuta da una cospicua parte della discendenza da **B** (**F φ**) e da **V** (**ν ε ζ Nicc γ Cant2**)». Il tipo «editoriale» andrebbe dunque attribuito solo alla presenza della variante in **B**² e **V**³, ma nel markup attuale esso viene codificato tramite un attributo @type che si riferisce necessariamente (per la sintassi XML) all'intero elemento <rdg>, dunque alla presenza della variante in *tutti* i testimoni (indicati come valori dell'attributo @wit).

Nell'esempio riportato sopra, vorremmo poter dire che il @type editorial si applica solo ai valori #B.2 e #V.3 di @wit, ma questo non è possibile a partire dal markup standard TEI²⁰, in cui appunto i testimoni che attestano una variante sono rappresentati da valori di un attributo @wit.

All'interno della codifica XML/TEI standard non vedo soluzione a questo problema, ma sarebbe sempre possibile ricorrere a soluzioni tecnologiche che permettano una modellizzazione più complessa. Ad esempio, si potrebbe personalizzare lo schema TEI

²⁰ Vd. il modulo *13 Critical Apparatus* (<https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/TC.html>).

sostituendo la strategia standard di markup delle varianti del modulo 13 con una costruita *ad hoc* per la classificazione delle varianti dei singoli testimoni²¹, o addirittura abbandonare del tutto la tecnologia XML/TEI passando ad una più flessibile, come una qualche altra forma di database²². Il punto è, naturalmente, se ne valga la pena.

²¹ La personalizzazione dello schema TEI in relazione alle esigenze scientifiche dei progetti scientifici è non solo ammessa, ma esplicitamente consigliata nelle *Guidelines*: vd. sezione 24.3 *Customization* (<https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/USE.html#MD>); cfr. J. Cummins, *A World of Difference: Myths and Misconceptions about the TEI*, «Digital Scholarship in the Humanities», 34, Supplement 1 (2018), parr. 5-6; R. Vighianti, *One Document Does-it-all (ODD): A Language for Documentation, Schema Generation, and Customization from the Text Encoding Initiative*, in *Proceedings of the Symposium on Markup Vocabulary Customization*, Washington (DC) 2019. Si veda anche la discussione sull'equilibrio tra personalizzazione e interoperabilità nel par. 24.4 *Conformance* delle *Guidelines* (<https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/USE.html#CF>) e in L. Burnard, *What is the Text Encoding Initiative?: How to Add Intelligent Markup to Digital Resources*, Marseille 2014, cap. *Customizing the TEI*, par. *Customization and Conformance*.

²² Negli ultimi anni molti progetti informatico-umanistici hanno usato sistemi come *Cadmus* di Daniele Fusi per creare il proprio modello di dati, implementarlo in un database e popolare quest'ultimo (<https://vedph.github.io/cadmus-doc/>). Nel 2015 Francesco Stella si esprimeva così sulla maggiore flessibilità delle tecnologie legate ai database rispetto a tecnologie legate a XML/TEI: «Mentre dunque TEI rimarrà la soluzione migliore per la digitalizzazione codificata di testi semplici con 'annotazioni' limitate, l'edizione critica digitale con tradizione multipla e apparati complessi non potrà che riprendere e sviluppare in nuove piattaforme la maggiore apertura e accessibilità rese possibili dalla filosofia elastica e pluriforme del database: lo strumento che ha veramente cambiato la gestione dei dati nelle discipline umanistiche, e che consente di mantenere l'edizione il più vicino possibile alla plasticità delle realtà testuali e della loro trasmissione storica» (vd. F. Stella, *Il problema della codifica nelle edizioni filologiche digitali*, in *Nel segno del testo: edizioni, mate-*

La soluzione pratica adottata attualmente nell'edizione del *Lucullus* – classificare la variante in relazione all'attestazione più antica – è stata giudicata soddisfacente dalla filologa, in relazione agli obiettivi e alle risorse disponibili per il progetto, e tanto basta, in relazione alla specifica edizione. Vorrei solo, su un piano più generale, sottolineare che il “caso d'uso” complesso dell'edizione del *Lucullus* ci ha fatto scontrare con un limite intrinseco della codifica XML/TEI delle varianti testuali.

4. *Stand-off markup: oltre l'albero*

L'articolo di Federica Lazzerini giustamente sottolinea in più punti i vantaggi apportati dall'annotazione *stand-off*, rispetto alla *parallel segmentation*, per il markup relativo alle varianti. Tra tali vantaggi, il più noto è quello di evitare i noti problemi di *overlapping*, causati dalla struttura ad albero del modello dati XML²³.

riali e studi per Oronzo Pecere, cur. L. Del Corso, F. De Vivo, A. Stramaglia, Firenze 2015, p. 356).

²³ La bibliografia sulla questione dell'*overlapping* e sulle strategie di *stand-off markup* è enorme. Come punto di partenza si può indicare il par. 17.9 *Stand-off Markup* delle *Guidelines TEI* (<https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/SA.html#SASO>). Più specificamente, sulla distinzione tra diverse strategie per allineare al testo base le note di apparato critico (tra cui *parallel segmentation method* e *double-end-point-attached method*, che prevede di annotare le note di apparato in *stand-off markup*), vd. il par. 13.2 *Linking the Apparatus to the Text* (<https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/TC.html#TCAPLK>). Si confrontino poi il quadro generale sintetico, con ulteriore bibliografia, offerto da R. Viglianti, *Why TEI Stand-off Markup Authoring Needs Simplification*, «Journal of the Text Encoding Initiative», 10 (2016), par. 1; E. Spadini, M. Turska, *XML-TEI Stand-off Markup: One Step Beyond*, «Digital Philology: A Journal of Medieval Cultures», 8.2 (2019), pp. 225-239; J. Cummings, *A World of Difference* cit., parr. 2, 10 e 11.

Nell'esempio successivo, il riferimento testuale della prima annotazione di apparato si sovrappone in parte a quello della seconda. Se codificassimo le due annotazioni con la strategia della *parallel segmentation*, avremmo dunque *overlapping* per la parola *bene*²⁴:

Figura 1: Parallel segmentation.

L'edizione digitale del *Lucullus*, invece, attribuisce un identificativo univoco a ciascuna parola (rappresentata da un elemento `<w>`) e usa una codifica *stand-off* per le note di apparato critico, svincolando così di fatto dalla gerarchia XML:

Fig. 2: Stand-off markup.

²⁴ L'esempio è tratto da Prisciano, *Ars grammatica*, 11, 2, 3. Nel file di collazione che ho creato in vista dell'edizione, in preparazione, dei libri XI-XIII dell'*Ars*, in questo passaggio un'annotazione riguarda la pericope *sed etiam bene*, in luogo della quale nel cod. *F* (Par. lat. 7504) si legge [...]
sed bene (poi corretto in *sed etiam bene*), e un'altra annotazione riguarda *bene mala derivata adverbia*, che nel cod. *c* (Cambridge, Fitzwilliam Museum, McClean 159) si legge con un *ordo verborum* diverso, *derivativa adverbia bene male*.

In questo modo si evita il problema dell'*overlapping*, ma così facendo non si utilizza più il modello XML/TEI come struttura ad albero, bensì come una sequenza di elementi referenziabili: di fatto, un paradigma diverso – lo stesso che adatteremmo se creassimo un semplice database che attribuisse un *id* a ciascuna parola e collegasse annotazioni a un *range* di parole tramite tali *id*. Tale impostazione è adottata peraltro in vari progetti di informatica umanistica, tra cui quelli che si fondano sull'infrastruttura *Cadmus*²⁵.

Conclusione

L'edizione critica digitale del *Lucullus* di Federica Lazzerini rappresenta un banco di prova prezioso per le pratiche correnti della filologia digitale: facendo emergere alcuni loro limiti, ci ha dato l'occasione per soffermarci a riflettere su di essi e sulla loro portata, nell'ottica del continuo lavoro di revisione delle tecnologie e dei metodi in questo campo di studi.

Se quello qui discusso nel par. 1 è un problema generale di consapevolezza metodologica, che rischia di essere esacerbato dalla falsa sicurezza indotta da un approccio “ingenuo” all'informatica umanistica, mi pare che i parr. 3 e 4 abbiano messo a fuoco alcuni limiti intrinseci di XML/TEI – ma direi soprattutto del modello di dati XML – per la rappresentazione della varianza testuale, quando questa raggiunge i livelli di complessità che troviamo nell'edizione del *Lucullus*.

²⁵ Vd. sopra, nota 22.

In un'epoca in cui le versioni digitali dei libri sembrano poter affiancare o persino sostituire il volume cartaceo, filologi, storici e paleografi si interrogano su quale forma debba assumere l'edizione critica digitale e su quanto essa debba riprodurre il layout delle edizioni critiche tradizionali, con apparato o senza. Per affrontare questo problema Roberto Rosselli Del Turco ha sviluppato il software *Edition Visualization Technology* (EVT 3). Il presente volume, frutto della ricerca PRIN 2022 *Rendering Texts and Images. Digital Scholarly Editions with Edition Visualization Technology* (ReTI), presenta i risultati di diverse tipologie di edizioni digitali di testi antichi e medievali mediante l'uso di EVT 3: un testo greco e uno latino tramandati da numerosi testimoni; una cronaca medievale conservata in un manoscritto riccamente miniato; il carteggio tra i marchesi di Mantova e l'ambasciatore presso la Curia romana. Le soluzioni adottate e i risultati conseguiti sono illustrati dai curatori e discussi da studiosi di primo piano con competenze nei problemi dell'ecdotica e delle edizioni digitali.

Giancarlo Abbamonte insegna Filologia greca e latina presso l'Università di Napoli Federico II, ha svolto il dottorato all'università di Salerno, è stato borsista a Copenhagen, al Warburg Institute (Londra), alla Beinecke Library di Yale, e *visiting professor* a Strasburgo e Girona. Studia lessicografia e commentari dall'età imperiale al Quattrocento, ricezione umanistica e traduzioni latine di testi greci. Al momento, lavora sulla collezione libraria di Aulo Giannino Parrasio, conservata presso la Biblioteca Nazionale di Napoli.

Matteo Di Franco, socio dell'Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neellenici "Bruno Lavagnini", ha conseguito il dottorato tra Palermo e Strasburgo. È stato ricercatore a Cambridge e Heidelberg e *visiting fellow* della Bodleian Library. Si è occupato della tradizione di Elio Aristide e dell'edizione critica dell'*Elogio di Roma*. Per il progetto PRIN 2022 ReTI dell'Università Federico II ha curato l'edizione critica e digitale del *Panegirico a Cizico*.

ISBN 978-88-6887-374-3

9 788868 873943